

*Шульгина Н.П.
студент магистратуры
Алтайский государственный педагогический университет
Россия, Барнаул*

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы инновационной проектной деятельности. Авторская позиция в том, что внедрения инновационных проектных технологий в высших учебных заведениях, можно с положительной стороны рассмотреть, как основу внедрения и в среднеобразовательные и дошкольные учреждения. Потому что в высших учебных заведениях готовят уже с креативным инновационным мышлением будущих специалистов, разбирающиеся и подготовленные к работе с инновационно-техническим оборудованием.

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационные технологии, проектная деятельность.

*Shulgina N.P.
Master's student
Altai State Pedagogical University
Russia, Barnaul*

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF
INNOVATIVE PROJECT ACTIVITY**

Abstract: This article discusses the theoretical and methodological foundations of innovative project activity. The author's position is that the introduction of innovative design technologies in higher educational institutions can be viewed on the positive side as a basis for implementation in secondary and preschool institutions. Because in higher educational institutions, future specialists are already trained with creative innovative thinking, who are knowledgeable and prepared to work with innovative technical equipment.

Keywords: innovation process, innovative technologies, project activity.

Инновационный процесс объединяет науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он простирается от зарождения идеи до ее реализации. Инновационный процесс является зародышем, а затем мощным двигателем научно-технического прогресса, признанного во всем

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

мире в качестве важнейшего фактора социально-экономического развития [1;2].

Современные образовательные системы осуществляют несколько инновационных проектов, благодаря которым предоставляется возможность получать знания по социологии, экономике философии, политологии, педагогике, юриспруденции, менеджменту, лингвистике, психологии, информатике и вычислительной технике, и другим специальностям. Заседания экстерриториальных кафедр проводятся посредством Интернета. Успешно развивается система IP-консультаций, обеспечивающая обратную связь «преподаватель-студент». В составе высших заведений входят пять НИИ: образовательных процессов и программ, телевизионного обучения, компьютерного обучения, психологии обучения и социологии образования, оздоровления студентов.

К достижениям, имеющим общемировой приоритет, можно отнести реализацию трех важных направлений:

- дозирование объемов знаний, подлежащих усвоению учащимися, на основе экспериментальных исследований в области психологии обучения;
- учебный мониторинг, включенный в учебный процесс контроля знаний на основе разработанной в высших учебных заведениях методологии тестирования, с помощью оригинальных персональных мобильных приборов; автономно-региональные образовательные центры с мощным учебным потенциалом на основе применяемых в вузах оригинальных схем спутниковых телекоммуникаций.

Целью проекта является объединение интеллектуально-научного педагогического потенциала планеты для обучения студентов. Высокое качество образования не должно иметь никаких преград, в том числе и географических. В учебных центрах университетах работают классы телевизионных самостоятельных занятий, предназначенные для записи студентами устных курсовых работ и классы индивидуального просмотра видео лекций. Каждому студенту выделяется индивидуальное рабочее место, благодаря этому при просмотре видео лекций студент имеет возможность остановить ее в любой момент, а также, если ему необходимо просмотреть интересующий или непонятный для него момент повторно. Запись устных курсовых работ позволяет выработать опыт выступлений перед публикой.

Применяемые в высших учебных заведениях инновации создают предпосылки для искоренения дискриминации при получении образования разными группами населения, организации обучения по месту жительства и профессиональной деятельности, а также потенциальных абитуриентов, которые в силу каких-либо причин не могут обучаться по стандартным технологиям.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На примерах внедрения инновационных проектных технологий в высших учебных заведениях, можно с положительной стороны рассмотреть, как основу внедрения и в среднеобразовательные и дошкольные учреждения. Потому что в высших учебных заведениях готовят уже с креативным инновационным мышлением будущих специалистов, разбирающиеся и подготовленные к работе с инновационно-техническим оборудованием.

В ряде вузов - приступили к реализации проекта, заключающегося в предоставлении осужденным возможности получить образование благодаря применению дистанционной технологий на месте отбывания наказания, что позволит, конструктивно решить многие социальные проблемы современности.

Использованные источники:

1. Попова Н. В., Барина Н. Г. Применение интерактивных технологий обучения как средство стимулирования творческого процесса бакалавров // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - № 1-6 (57).
2. Попова Н. В., Желонкин В. В., Завгородний А. Г. Программированные учебные материалы как дидактические средства познавательной деятельности обучающихся // Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 4 (155). - С. 423-425.